

रामोशी समाजाचे साहित्यातील जीवनमूल्ये

श्री. भंडलकर ज्ञानेश्वर बबन

उपशिक्षक, श्री सेवागिरी विद्यालय, पुसेगाव, ता- खटाव, जि – सातारा

Corresponding Author – श्री. भंडलकर ज्ञानेश्वर बबन

DOI - 10.5281/zenodo.16739681

प्रास्ताविक:

रामोशी समाज महाराष्ट्रातील एक आदिवासी समुदाय आहे. साहित्यात त्यांचे एक महत्त्वाचे स्थान आहे. या समाजाचे मूळ पश्चिम महाराष्ट्रातील डोंगराळ प्रदेशात होते. आज हा समाज गावकुसाबाहेर वस्ती करून राहतो. रामोशी मुख्यत्वे करून पुणे, सातारा व अहिल्यानगर जिल्ह्यात आढळतात. रामोशी हा शब्द रामवंशी या शब्दाचा अपभ्रंश आहे असे म्हणतात. तो रानवासी म्हणजेच 'रानात राहणारा' या शब्दापासून झाला आहे अशी त्याची व्युत्पत्ती लावतात. रामोशी हे मुखत्व गावाच्या सीमेवर राहत असल्यामुळे ही दुसरी व्युत्पत्ती विशेष अन्वर्थक दिसते. त्यांना 'नाईक' अथवा 'नाईक लोक' असे म्हणतात. त्यांच्यापैकी जे मास खात नाहीत त्यांना रामभक्त म्हणतात. बेरड या नावाखालील मोडणा-या ज्या कानडी अथवा तेलगु जाती आहेत, त्यातील उत्तरेकडची शाखा रामोशी असावेत असे दिसते. पूर्वी त्यांचा बेरडासी हल्लीपेक्षा जास्त निकट संबंध असावा.

कोळी रामोशी, व्हलगे रामोशी, मांग रामोशी व भिल्ल रामोशी अशा चार पोट जाती रामोशी समाजामध्ये असल्याचे सांगितले जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात कोळी रामोशी, सोलापूर जिल्हा

भागात व्हलगे रामोशी, पश्चिम महाराष्ट्रात भिल्ल रामोशी तर मांग रामोशी च्या वस्त्या पश्चिम महाराष्ट्र बरोबर मराठवाडा विदर्भात आढळून येतात. बेरड रामोशी समाज समूहामधील एक उपघटक मानला जातो. बेरडा मधील तेलगू जात समूहातील उत्तर भारतात राहणा-या शाखेला रामोशी म्हटले जाते. बेळगाव जिल्हात राहणारे रामोशी आजही स्वतःला बेरड असल्याचे मानतात असे असले तरी बेरड आणि रामोशी यांच्यात रोटी व्यवहार होत असला तरी बेटी व्यवहार मात्र होत नसल्याने बेरड हा रामोजी समूहातील एक पोटभेद असावा असे मानले जाते. तरीही व्यवहार अनुसार बेरड आणि रामोशी एकच असावेत असे निष्कर्षक येते त्यात कुणबी व मांग रामोशाची भर पडली असावी.

रामोशी समाजाचे साहित्यातील जीवनमूल्ये :

स्वातंत्र्य आणि न्याय:

रामोशी समाज मूळ स्वभाव स्वाभिमानी बंडखोर असल्याने स्वातंत्र्य आणि न्याय या जीवन मूल्याची जपणूक नेहमीच हा समाज करत असतो. रामोशी समाजाने नेहमीच अन्याय आणि विषमते विरुद्ध लढा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या साहित्यात न्यायासाठी आणि समानतेसाठी लढण्याची भावना व्यक्त होते.

ब्रिटिशांच्या चाललेल्या अन्यायी, अत्याचारी व विषमते विरुद्ध समाजाने नेहमीच लढा उभारला होता गावातील धनदांडगे सावकार यांच्या हुकूम आणि दडपशाही विरुद्ध ही समाजाने नेहमीच लढा उभारलेला होता त्यांची संपत्ती लुटून सर्वसामान्य जनात वाटली होती याचेही चित्रण साहित्यात केले गेले आहे.

प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्य:

कोणत्याही समाजाचे ठळक असे एक वैशिष्ट्य असते त्यामध्ये रामोशी समाज हा मुळात डोंगरद-यात राहणारा आदिवासी समाज आहे. तो निसर्गतः प्रामाणिक आहे. मुळात या समाजाला कोणताही जात व्यवसाय नसल्याने गावाच्या सीमेपलीकडे राहणारा असल्याने गावच्या रक्षणाची जबाबदारी या समाजावर दिलेली होती. गावातील शेतकरी पाटील इनामदार यांच्याकडे राखण करण्याचे काम करत होते तसेच या समाजाला त्यांच्याकडून वतने व जमीन इनाम म्हणून मिळत होती. शिवकाळात गड किल्ल्याच्या रक्षणाचे जबाबदारीचे काम रामोशी बेरड यांच्यावर होते. त्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यदक्षेकडे पाहूनच अनेक रामोशी शूर वीरांची किल्लेदार म्हणून नेमणूक झाली होती. पुरंदर किल्ल्याच्या रक्षणाची जबाबदारी खोमणे घराण्याकडे होती. त्यांच्या उत्पन्नासाठी शेजारील गावाचा महसूल गोळा करण्याचा हक्क ही त्यांना दिला होता.

स्वराज्याचे शिल्पकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अष्टप्रधान मंडळात गुप्तहेर खात्याची जबाबदारी बहिर्जी नाईक या रामोशावर दिली होती ते त्यांच्या प्रामाणिकपणा, कर्तव्यदक्षता, धैर्य, वीरता यासारख्या गुणाकडे पाहून दिलेली होती. बहिर्जी नाईकांच्या स्वराज्याचा तिसरा डोळा असेही म्हणत.

सामुदायिक भावना:

रामोशी समाज नेहमी एकत्र वस्ती करून राहणारा एक समाजशील घटक आहे. समाजातील एकमेकांना मदत करतो. स्वतंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनी रामोशाची वतने व इनामे जप्त केले गड किल्ल्यावरून रामोश्यांची , बेरडांची हक्कलपट्टी केली. पोटापाण्याचा प्रश्न जेव्हा उभा राहिला, चोरी करणे, दरोडे घालणे हे करत असत. शेतातील पिके व धान्य याची चोरी करणे, मेंढरे गाईगुरे घोडे इत्यादी जनावरे चोरून विकणे. वाड्यातून, कळपातून शेळ्या मेंढ्या चोरून आणून त्यांचे मटण करून खाणे इत्यादी गोष्टी ते समूहाने करत. साहित्यात याही सामुदायिक जीवन मूल्याची जोपासना झाली आहे.

पारंपारिक ज्ञान आणि संस्कृती:

रामोशी समाज डोंगर कपारीत राहणार असल्याने निसर्गातील विविध वनौषधी याचा वापर ते आपल्यातील विविध आजार यावर उपचार करण्यासाठी ते वापरत. भंडारा, कडुलिंब व टाकळी ,बिबाव हरब-याची आंब इत्यादी वनौषधीचा वापर करत. जनावरांचा पाय मोडल्यास तो बांधणे, माणसांचा पाय मुरगळल्यास तो मुरगळा काढणे, इत्यादी उपचार ते करत.

रामोशी समाजात आते व मामे बहिणीचे लग्न संबंध होत . एकाच आडनावाच्या कुळात व समान कुलदैवत असणाऱ्या कुटुंबात विवाह होत नाही. रामोशी बेरड पूर्वी विवाह होत नव्हते पण काळाच्या ओघात रोटीबेटी व्यवहार होऊ लागले. काही लोक अद्यापही जातीवंत म्हणून टिकून राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसतात. “खायाला अन्न नसू दे पण जात आणि खानदान सोडायचे नाही” हा विचार कृतीतून जपताना ते दिसतात. जंगम किंवा ब्राह्मण यांचे मार्फत लग्न

मान्य आहेत. विवाह आणि घटस्फोट याला मान्यता आहे.

खंडोबा हे रामोशांचे कुलदैवत आहे म्हणून कोणत्याही शुभकार्याचा प्रारंभ करताना हे लोक “जय मल्हार” असा उद्घोष करीत. खंडोबा कुलदैवताच्या नावाने जागरण गोंधळ घालून पूजा बांधत असतात. जेजुरीच्या खंडोबाच्या यात्रेत पालखी उचलण्याचा मान धनगर प्रमाणे रामोशी ही लोकांना दिला जातो. हे लोक शपथ घेत असताना हातात भंडारा घेतात, म्हणजेच खंडोबाचे नामस्मरण करून घेतलेले शपथ शेवटापर्यंत निष्ठेने पाळीत असत. याचप्रमाणे राम, कृष्ण, शंकर, वेताळ, भैरोबा, मसोबा, जनाई, तुकाई व काळुबाई या देवदेवताना ते भजतात.

निर्भेळ व्यक्तिमत्व:

रामोशी म्हटले की उंचपुरे, धिपाड, कणखर, बळकट, पिळदार शरीराचे. अंगावर साधेच कपडे, डोईला फेटा किंवा रुमाल बांधत असत. अंगात लांब सदरा, कमरेला तसुभर धोतर नेसत. दाढी मिशी ठेवलेले, रुंद चेहऱ्याचे व्यक्तिमत्व. हातात काठी, कु-हाड बाळगीत राहणारे, पायात वजनदार चप्पल वापरीत. बोलण्यात एक प्रकारचा करारीपणा अंगात हिम्मत असलेले कशाचाही साठा न करणारे व उद्याची चिंता नसणारे व्यक्तिमत्व साहित्यात रेखाटले आहे.

स्त्रिया विषयी आदरभाव:

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्श जीवनाप्रमाणे अनेक रामोशी शूरवीरांना आपल्या कुटुंबातील व इतर समाजातील स्त्रियां विषयी आदरभाव बाळगत असत. अनेक स्त्रियांची मुक्ती धन दांड्यापासून त्यांनी केली. उमाजी नाईकानी अनेक स्त्रियांचे मुक्ती गेली होती म्हणून त्यांना भाऊराया असे सुद्धा संबोधतात.

सारांश:

रामोशी समाजाचे साहित्यातील जीवनमूल्य पाहत असताना त्यांच्या त्याग, स्वातंत्र्य, लढाऊ वृत्ती प्रामाणिकपणा, सामाजिक जाणीव, सामुदायिक भावना व प्रेम इत्यादी जीवन मूल्यांचा परिपोष होत असे. अशा या लढाऊ प्रामाणिकपणा असणा-या समाजात आद्य क्रांतिवीर उमाजी नाईक होऊन गेले. त्यांनी आपल्या समाजाचे नेतृत्व करून देशपातळीवर योगदान दिले आहे. महाराष्ट्रीयन समाजाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब राहिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या स्वराज्य कार्यात अनेक रामोशी शूर वीरांनी मोठे योगदान दिलेले आहे.

संदर्भ:

- १) रामनाथ चव्हाण, जाती आणि जमाती, मेहता पब्लिकेशन, पुणे १९८९.
- २) कालेकर गोविंद मंगेश, मुंबई इलाख्यातील जाती, वर्धा प्रकाशन, पुणे १९२८.
- ३) अत्रे त्रिंबक नारायण, गावगाडा, वर्धा बुक्स, पुणे १९५६.
- ४) आठवले सदाशिव, उमाजी राजे, मुक्काम डोंगर, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे १९९१.
- ५) शंकर नउमाजी, हे- राजे, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे २००१.
- ६) माने लक्ष्मण, विमुक्तायन, यशवंतराव प्रतिष्ठान मुंबई १९९७.
- ७) मीनाक्षी वैद्य, गुप्तहेर बहिर्जी नाईक, वरदा प्रकाशन, पुणे २०२१.
- ८) डॉ. राज जाधव, बहिर्जी नाईक, नविन्या प्रकाशन, पुणे २०२३.
- ९) गस्ती भीमराव, बेरड, राजहंस प्रकाशन, पुणे
- १०) डॉ. आ.ह साळुंखे, प्राईड ऑफ स्वराज्य, लोकायत प्रकाशन, सातारा २०१०